

Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası'nın Tanımı ve Düşünsel Arka Planı

Galym ZHUSSIPBEK

Özet

Avrupa Birliği'nin (AB) Ortak Dış ve Güvenlik Politikası'nın tamamlayıcı bir parçası olan Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP), AB'ye operasyonel nitelikte askeri ve sivil yetenekler sağlamaktadır. AGSP, AB üyelerinin kolektif savunması ile ilgili olmayan, temelde askeri ve sivil kriz yönetimine odaklanan bir politikadır. AB'nin operasyonel AGSP çerçevesinde güvenlik alanında "özerk" hareket etme kapasitesine sahip kılınması, Avro-Atlantik topluluğunun "eylem araçlarının geliştirilmesi" ve "yük ve sorumlulukların" daha dengeli paylaşılması olarak algılanabilir. Batı dünyasının çıkarlarını korumada AB ile NATO tamamlayıcı nitelikte fonksiyonlar üstlenmiştir. Esasında AGSP, Avro-Atlantik ittifakının kapsamlı amaçları ve görevlerinin gerçekleştirilmesi için Avrupalı müttefiklerin özel katkısıdır. AGSP, AB'ye yeni görevler ve artı meşruiyet sağlamakta, ayrıca etkili AGSP aracılığıyla Amerika ile Avrupa arasında daha dengeli ortaklık ilişkilerinin kurulması hedeflenmektedir. NATO'dan 'özerk', fakat NATO-endeekli AGSP, Batı hakimiyetinin gelecekte de devamını sağlama amacı taşıyan bir araç olarak görülebilir.

Anahtar Kelimeler: *Avrupa güvenliği, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası, Avro-Atlantik ittifakı, Batı hakimiyeti*

GİRİŞ

Bu çalışmada, hakkında birçok tartışmanın, bir-birinden farklı değerlendirme ve yorumların yapıldığı Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) ele alınmaktadır. "Kati hükümetlerarası" niteliğe sahip olmakla Avrupa Birliği'nin (AB) klasik "ortak politikalarından" önemli ölçüde farklılaşan ve 1990'ların sonunda oluşturulması nedeniyle AB'nin göreceli yeni politikası sayılan AGSP, AB'nin NATO ve ABD ile ilişkilerini doğrudan alakadar etmektedir.

Avrupa liderleri ekonomik güç açısından dünyanın en önemli aktörlerinden birisi olan AB'yi iki kutuplu dünya düzeni sona ermesinden sonra uluslararası arenada etkili siyasi güce dönüştürebilmek amacıyla bazı girişimlerde bulunmuştur. AB'nin "ekonomik dev, siyasi cüce" konumundan küresel siyasi aktör

konumuna çıkması için 1990'ların sonu- 2000'lerin başında Ortak Dış ve Güvenlik Politikası'nın (ODGP) bir parçası olarak AGSP oluşturulmuştur. Diğer yandan, Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD'nin kendisi bakımından hayati önem taşımayan krizlere müdahale etmeyeceği ve NATO'nun, ABD'nin askeri yetenekleri konusunda otomatik bir sözleşme olarak işlemeyeceği gerçeğinin anlaşılması da, Avrupalıları AGSP çerçevesinde kendi kriz yönetimi yeteneklerini geliştirmeye itmiştir.

AB'ye üye devletlerin bütünleşme sürecinin derinleştirilmesi ve Avrupa güvenliği ile ilgili konularda birbirinden farklı yaklaşımlar benimsemelerine ve ulusal egemenlik alanları arasında, dış politika ile güvenlik politikası alanlarının ortak Avrupa yaklaşımını oluşturmaya en elverişsiz olmalarına rağmen, AGSP kısa zamanda Avrupa siyasi bütünleşmesi sürecinde merkezi konumu elde etmiştir. Ortak para birimine geçildikten sonra AB en hızlı atılımları AGSP ile ilgili konularda yapmıştır. AB üyeleri, Kosova krizinin zirveye çıktığı 1999 yılında ayrı bir AB politikası niteliğinde olan bir AGSP'ye sahip değilken, 2003 yılından itibaren AGSP çerçevesinde Balkanlarda ve Avrupa kıtası dışında askeri ve sivil operasyonlar düzenleyebilecek olanaklara sahip olmuştur.

2007 Lizbon (Reform) Antlaşması'yla AGSP ile ilgili hükümler ilk defa Birlik antlaşmalarında yer almış ve 2008 yılına kadar AGSP'nin kurumsal yapısı, karar alma mekanizması, operasyonlar yürütme kapasitesi büyük ölçüde tamamlanmıştır.

Bu makalede öncelikle AGSP'nin nitelikleri göz önünde bulundurularak tanımı yapılmaktadır. Daha sonra, güvenlik alanında AB özerkliğinin niteliği konusu ele alınarak, ABD ve NATO'nun "özerk" AGSP ile ilgili izledikleri politikaları anlatılmakta, ayrıca bir AB politikası olarak AGSP'nin sahip olduğu doğası gereği, Avro-Atlantik ittifakına, Atlantik-ötesi ilişkilere zarar verme amacı taşımadığı ortaya konulmaktadır. AGSP'nin tanımı ve güvenlik alanında AB özerkliğinin niteliği ortaya konulduktan sonra, AGSP'nin düşünsel arka-planının açıklanmasına geçilmektedir. Makalede AGSP'nin oluşturulmasıyla bir yandan Avrupa bütünleşmesi sürecine artı meşruiyet ve yeni misyonların kazandırılmak istendiği, diğer yandan Atlantik-ötesi ittifakın daha dengeli ve güçlü konuma getirilmesi hedeflendiği, dolayısıyla AGSP'nin Batı hakimiyetinin gelecekte de devamını sağlayacak bir araç olarak düşünüldüğü ispatlanmaya çalışılmaktadır.

Bu çalışmanın amacını, AB ile ABD'yi bir-birine rakip güçler olarak gösterme eğilimi taşıyan realizm-kökenli yaklaşımların önkabullerinden farklı önkabullerden hareket ederek, AB'nin ABD ve NATO ile ilişkilerini ve AGSP'nin oluşturulmasının düşünsel arka planını farklı açıdan değerlendirmek ve sonuçta hem AB ile ABD'nin, hem AGSP ile NATO'nun bir-birini tamamlayıcı ve destekeyici fonksiyonlar üstlendiğini ortaya koymak teşkil etmektedir.

AVRUPA GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI'NIN TANIMI VE GENEL NİTELİĞİ

Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası (ODGP) ile Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) "AB politikaları" olarak adlandırılmalarına rağmen, "klasik"

anlamda Birliğin "ortak politikaları" niteliğini taşımamaktadır. Söz konusu politikalar, dışişleri ve güvenlik konularında AB üyeleri arasında koordinasyon ve işbirliği sağlama amacı taşıyan "uluslararası" nitelikte politiklardır. Örneğin, AGSP'nin işleyiş mekanizması her üye devletin kendi çıkarlarını azami derecede koruyabilmesini sağlamaktadır. AGSP'nin gelişimi antlaşmalarda ciddi bir anaysal tanım üzerine bina edilmemişti, örneğin AGSP'nin kurumsal yapısı, antlaşmalar yerine Başkanlık raporlarıyla oluşturulmuştur. 2007 Lizbon (Reform) Antlaşması'na kadar AGSP ile ilgili hükümler AB Antlaşmaları'nda yer almamıştır.

AGSP askeri ve sivil nitelikli kriz yönetimi ile özdeşleştirilebilir, zira ülke savunması, ulusal yönetimlere ve NATO üyeleri bakımından kolektif savunma, NATO'ya bırakılmıştır. Bir başka deyişle, NATO Avrupalılar tarafından Avrupa güvenlik yapısının temel taşı olarak kabul edilmektedir.¹ AGSP projesi, "ortak Avrupa güvenlik alanını" oluşturmak amacıyla ortaya atılmamıştır.² Diğer yandan, günümüzde hiçbir AB üyesi doğrudan işgal tehdidi altında bulunmamakta, dolayısıyla ülke savunması konusu AB bakımından "dünün konsepti" sayılabilir, buna karşılık "kriz yönetimi, kurtarma, istikrar sağlama, polis işleri vb" görevler öncelikli önem taşımaktadır.³ AB üyeleri arasında İngiltere, Danimarka gibi sadık "Atlantikçi" ve İrlanda, Finlanda gibi tarafsız devletler bulunması nedeniyle de, AB'nin NATO benzeri bir askeri ittifak niteliğini kazanması olanaklı görünmemektedir. Örneğin, 2002 Seville Avrupa Konseyi'nde, ODGP ile AGSP'nin İrlanda'nın geleneksel askeri tarafsızlığına zarar vermeyeceğini vurgulayan özel İrlanda bildirisini kabul edilmiştir.⁴ 2007 Lizbon (Reform) Antlaşması'nda yer alan "karşılıklı dayanışma hükmü" ise, AB'nin "ortak güvenlik alanı" oluşturma iradesinin önemli bir göstergesi olarak çıksa da, bu hüküm AB'yi hiçbir şekilde savunma örgütüne dönüştürmemektedir.

Avrupalılar sahip oldukları siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel güçlerini ön planda tutarken, AGSP çerçevesinde geliştirilmekte olan askeri yetenekleri ikinci planda tutmakta, diğer yandan, AB'nin askeri yetenekleri kriz-yönetimi operasyonlarına ilişkin "kapsayıcı" ve "entegre" bakış açısının bir kısmını teşkil etmektedir.⁵ Bir başka deyişle, AGSP, "Büyük Avrupa'ya" değil, AB'ye hizmet eden "AB dış politikasının sınırlı bir aracı" olarak ortaya çıkmıştır.⁶ Genel itibarıyla, AGSP'nin en büyük destekçileri olan AB'nin büyük üyeleri, söz konusu politikayı

¹ Alyson Bailes, *Common Foreign and Security Policy (CFSP)/ European Security and Defence Policy (ESDP) Challenges and Prospects*, (Hamburg: Hamburger Vorträge am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, 2005), s. 3.

² Dov Lynch, *Russia Faces Europe, Chaillot Papers*, No 60, May 2003, s. 76

³ Alyson Bailes, 'The Institutional Reform of ESDP and Post-Prague NATO', *The International Spectator*, Vol. 38, No 3, July- September 2003, s. 34, 35.

⁴ Alistair Shepherd, 'The EU's Security and Defence Policy: A Policy without Substance?', *European Security*, Vol. 12, No 1, Spring 2003, s. 46.

⁵ EDA Steering Board, *An initial long-term vision for European defence capability and capacity needs (Summary)*, 21 January 2007, http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/133238_en.htm (erişim: Ağustos 2009)

⁶ Dov Lynch, a.g.e., s. 76

dış politika ve güvenlik politikası konularında kendi ulusal stratejilerini destekleyici bir "ek mekanizma" olarak görme eğilimi taşımaktadır.⁷

1998 yılının sonundan itibaren AGSP çerçevesinde sürdürülmekte olan girişimler dış politika ve güvenlik ile savunma politikaları alanlarında AB üyelerinin egemenliklerinin birleştirilmesine yol açmamıştır. AB Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü eski Müdürü Nicole Gnesotto, "ortak ordu" hedefinin siyasi gerçekçilikten yoksun olduğu konusunda tüm üye devletlerin hemfikir olduğunu ifade etmiştir.⁸ Kurucu antlaşmaları tadil eden ve AGSP ile ilgili hükümleri ilk defa "AB Antlaşması" metnine dahil eden 2007 Lizbon (Reform) Antlaşması bazı cüzi iyileştirmeler dışında ODGP ile ASGP'nın katı hükümetlerarası niteliğini değiştirmemiştir. Ayrıca Lizbon Antlaşması Nihai Senede ekli 13 Numaralı Bildiri'de, ODGP ile ilgili hükümlerin AB'ye üye devletlerin kendi dış politikalarını oluşturma ve uygulamalarına ilişkin mevcut yükümlülüklerini ya da üçüncü devletler ve uluslararası kuruluşlarda ulusal temsilcilerini etkilemediği ve AGSP ile ilgili hükümlerin de üye devletlerin güvenlik ve savunma politikalarının kendine özgü niteliklerine zarar vermeyeceği vurgulanmıştır.

AGSP çerçevesinde düzenlenecek olan operasyonlara katılmaya karar verme yetkisi her üye devletin ulusal yönetimine münhasıran bırakılmıştır. Ayrıca AB'nin kendine ait daimi askeri güçlerin bulunmadığı ve AGSP kapsamında kullanılacak olan yeteneklerin tamamına yakınının üye devletlerin ulusal kontrolü altında bulunduğu ve üye devletler tarafından gönüllü bir şekilde sağlanmakta olduğu da hatırdan çıkarılmamalıdır.

Son tahlilde AGSP, "AB'ye bölgesel güvenlik ile ilgili kolektif kararları alma yeteneği veren ve kriz yönetimi, barışı koruma ve gerekirse barış sağlama operasyonları düzenleyebilmesi için askeri güç kullanımı dahil olmak üzere, gereken araçları sağlayan, NATO'nun AB üyesi olmayan Avrupalı üyeleri ve ittifak üyesi olmayan aday devletler ile danışma mekanizmasına istinat eden bir proje ve Avro-Atlantik ittifakının kapsamlı amaçlarının (görevlerinin) gerçekleştirilmesi için Avrupalı müttefiklerin özel katkısı" olarak tanımlanabilir.⁹

GÜVENLİK ALANINDA AB ÖZERKLİĞİNİN NİTELİĞİ VE NATO'NUN AGSP'ye BAKIŞI

AGSP'nin oluşturulmasıyla Avrupa'nın güvenlik alanında daha fazla "özerklik" sahibi kılınması amaçlanmıştır. Avrupa'nın söz konusu "özerkliği", Avrupa'nın Avro-Atlantik ittifakı içerisinde ayrılması anlamına değil, "eylem araçlarının geliştirilmesi" anlamına gelmektedir. Bu düşünce Aralık 1998 tarihli St. Malo girişimi-

⁷ Peter Gowan, 'The Trans-Atlantic Conflict Over Primacy', *Allies as Rivals*, der. Faruk Tabak, (London: Paradigm Publishing, 2005), s. 92.

⁸ Nicole Gnesotto, 'Giriş', *AB Güvenlik ve Savunma Politikası*, der. Nicole Gnesotto, (İst: TASAM, 2005), s. 22.

⁹ Jolyon Howorth, 'Why ESDP is Necessary and Beneficial for the Alliance', *Defending Europe: The EU, NATO and the Quest for European Autonomy*, der. Jolyon Howorth ve John Keeler, (NY: Palgrave Macmillan, 2003), s. 221.

nin temelini oluşturmuştur.¹⁰ Güvenlik alanındaki "özerklik", ABD'nin desteği olmadığı ya da sınırlı desteği söz konusu olduğu durumlarda AB'nin askeri güç kullanmayı içeren kararlar almaya ve eylemlerde bulunmaya olanaklar sağlayan siyasi ve askeri yeteneklerle donatılmasını ifade etmektedir.¹¹ AB "özerk" (autonomous) kavramını bilinçli bir şekilde tercih etmiştir. Zira bu kavram hem "bağımsız" (independent) kavramına nazaran daha yumuşak, hem AB'nin bazı konularda NATO'dan ayrı hareket etme isteğini göstermektedir.¹²

AGSP, başta İngilizler olmak üzere "Atlantikçiler" tarafından, AB'nin yanı sıra NATO'yu da güçlendirecek bir politika olarak algılanmaktadır. Bu bakış açısına göre, AB'nin güçlendirilmesi ile NATO'nun güçlendirilmesi bir-biriyle çelişmemektedir.¹³

NATO, AGSP'nin oluşturulmasını olumlu karşılamıştır. 1999 Washington Zirvesi Sonuç Bildirisi'nde, NATO'nun St. Malo Bildirisi ve Viyana Avrupa Konseyi Sonuç Bildirisi'nde AGSP ile ilgili yer alan öngörülerini olumlu karşıladığı, ittifakın bir bütün olarak müdahil olmadığı durumlarda AB'nin gereken kararları alması ve askeri operasyon düzenlemesi için özerk hareket etme yeteneğine sahip olma kararlılığını teyit ettiği belirtilmiştir.¹⁴ Ayrıca zirvede onaylanan NATO'nun Yeni Stratejik Konsepti'nde bir yandan ortak savunma politikasının aşamalı bir şekilde oluşturulmasını kapsayan AB ODGP'nin İttifak çerçevesindeki ortak güvenlik ve savunma politikası ile uyumlu olması gerektiği, diğer yandan Avrupalıların güvenlik ve savunma konularında sorumluluklarını arttırması ve askeri yeteneklerini güçlendirmesinin, bir bütün olarak ittifak güvenliğini güçlendireceği belirtilmiştir.¹⁵

Soğuk Savaş sonrası dönemde AB-NATO ilişkilerinin gelişiminde üç aşamadan söz edilebilir. 1991-1998 yılları aralığını kapsayan birinci aşamada ilişkiler NATO-merkezli ve NATO- ağırlıklı olmuş ve 1994 ile 1996 yılları arasında yapılan Berlin Anlaşmaları çerçevesinde gelişmiştir. 1998-2003 yılları aralığını kapsayan ikinci aşamada NATO'dan ayrı (özerk) ve AB önderliğinde yapılacak kriz yönetimi operasyonları seçeneği formüle edilerek uygulamaya geçirilmiş ve Berlin Plus Anlaşmaları yapılmıştır. 2003 yılından sonrasını kapsayan üçüncü aşamada ise, AB-

¹⁰ Jean Y. Haine, 'Tarihsel Bir Perspektif', *AB Güvenlik ve Savunma Politikası*, der. Nicole Gnesotto, (İst. TASAM, 2005), s. 44.

¹¹ Jolyon Howorth ve John Keeler, 'The EU, NATO and the Quest for European Autonomy', *Defending Europe: The EU, NATO and the Quest for European Autonomy*, der. J. Howorth; T. Keeler, (NY: Palgrave Macmillan, 2003), s. 5, 6.

¹² Çınar Özen, 'ESDP-NATO Relations: Considerations on the Future of European Security Architecture', *The Turkish Yearbook of International Relations*, Ankara Üniversitesi, SBF, No XXXIII, 2002, s. 238.

¹³ Alexander Moens, 'ESDP; the US and the Atlantic Alliance', *Defending Europe: The EU, NATO and the Quest for European Autonomy*, der. Jolyon Howorth ve John Keeler, (NY: Palgrave Macmillan, 2003), s. 34.

¹⁴ North Atlantic Council summit, 'Final Communique', para. 9, 24 April 1999, *From St.Malo to Nice, European Defence: Core Documents, Chaillot Papers*, No 47, May 2001, s. 22.

¹⁵ 'The Alliance's Strategic Concept', para. 17, 18, *From St.Malo to Nice, European Defence: Core Documents, Chaillot Papers*, No 47, May 2001, s. 27.

NATO ilişkileri iki örgüt arasında sağlanan mutabakat çerçevesinde gelişmektedir.¹⁶

AGSP'nin NATO ile ilişkilerinin niteliği, Batı Avrupa Birliği'nin (BAB) NATO ile ilişkilerinin niteliğine büyük ölçüde benzemektedir. AGSP çerçevesinde yapılacak operasyonlar "NATO'nun bir bütün olarak müdahil olmadığı durumlarda" sınırlı tutulmuştur.¹⁷

Önceleri Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği çerçevesinde BAB için öngörülen NATO'nun olanak ve yeteneklerini kullanabilmenin yolu, NATO'nun 1999 Washington Zirvesi Sonuç Bildirisi ile doğrudan AB için de açılmıştır. NATO, Berlin kararlarına benzer bir şekilde AB'nin de ittifakın toplu varlık ve yeteneklerine erişimini sağlamak için gereken düzenlemeleri yapmaya hazır olduğunu ilan etmiştir.¹⁸

NATO yetenekleri (capabilities) ve varlıklarının (assets) kullanımına AB'nin erişimini sağlamanın arkasında "Atlantik-ötesi bağı koruma" düşüncesi yatmaktadır. Zira AB'ye böyle bir olanak sağlanmadığı takdirde, AB üyelerinin söz konusu yetenek ve varlıkları oluşturmak isteyeceği varsayılmıştır. NATO'dan tamamen ayrı Avrupa savunma planlaması ve komuta yapısının kurulması, "aynısını oluşturmanın" (duplicating) siyasi, ekonomik ve askeri mantık açısından en kötü örneğini teşkil edeceği ileri sürülmüştür.¹⁹ Fakat tüm mekanizmalarıyla bir bütün olarak AB'ye ait savunma ve hareket planlaması yeteneğinin geliştirilmesi, NATO'da var olan sistemin tekrarı olacağı gerekçesinin yanı sıra, özel uzmanlık ve tecrübe gerektirdiği ve çok masraflı olması nedeniyle de, pek çok AB üyesi açısından kabul edilemez nitelikteydi.²⁰ Yine de NATO ve ABD, Atlantik-ötesi bağı uzun vadede korunması için AB üyelerinin bu bağı zayıflatabilecek farklı arayışlara girmesini istememiştir.

AGSP çerçevesinde oluşturulması kararlaştırılan AB Muharebe Gruplarının (Battle Groups) NATO Mukabele Gücü'ne (NATO Response Force) rakip olmadığı, aksine ikisinin bir birini tamamlayan, destekleyen ve müttefiklerin askeri yeteneklerini güçlendiren yapılar niteliğinde olduğu söylenebilir.²¹ Muharebe Grupları, hem AB üyelerinin kendi aralarında, hem Avrupa ile ABD arasında "yük-paylaşımının" yeni bir yöntemi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca Muharebe Grup-

¹⁶ Natalia Touzovskaia, 'EU-NATO Relations: How Close to 'Strategic Partnership'?', *European Security*, Vol. 15, No 3, September 2006, s. 236.

¹⁷ Jean Y. Haine, 'AGSP ve NATO', *AB Güvenlik ve Savunma Politikası*, der. Nicole Gnesotto, (İst: TASAM, 2005), s.135.

¹⁸ North Atlantic Council summit, 'Final Communiqué', para. 10, 24 April 1999, s. 22, 23.

¹⁹ David Yost, 'US- European Capabilities Gap and the Prospects for ESDP', *Defending Europe: The EU, NATO and the Quest for European Autonomy*, der. Jolyon Howorth ve John Keeler, (NY: Palgrave Macmillan, 2003), s. 96.

²⁰ Michael Rupp, *Avrupa Birliği'nin Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası ve Türkiye'nin Uyumu*, (İst: İktisadi Kalkınma Vakfı, 2002), s. 69.

²¹ Claire Taylor, 'European Security and Defence Policy: Developments Since 2003', *Research Paper 06/32*, International Affairs and Defence Section House of Commons Library, 8 June 2006, s. 36.

ları'nı oluşturulması, AB'nin askeri güç kullanımını tamamen dışlamamasının önemli kanıtıdır.²²

AB üyeleri arasında NATO çıkarlarına aykırı gelişmeleri bloke edebilecek yeterli kadar NATO üyesinin varlığı nazara alınır, AGSP'nin NATO aleyhine gelişmesi kendiliğinden "farz-ı muhal" olarak ortaya çıkmaktadır. AGSP çerçevesindeki ilk üç askeri operasyonun ikisinin NATO operasyonlarını devr alma niteliğinde olması da AB- NATO arasındaki ilişkilerin niteliğini göstermektedir.²³

AVRUPA GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI'NIN DÜŞÜNSEL ARKA PLANI

Bütünleşme Sürecine Artı Meşruiyetin ve Yeni Misyonların Kazandırılması

AB'nin bir "barış, özgürlük ve refah bölgesi" olma vizyonunun eskidiği, dolayısıyla bütünleşme sürecinin gelecekte de devam etmesi için yeni vizyon ve yeni amaçların bulunması gerektiği ileri sürülmüştür.²⁴ Avrupalıların yeterli olanaklara sahip olmamasına rağmen AGSP'yi geliştirmeye çalışması, AB'nin bütünleşme sürecini devam ettirmek için fazla araçlara sahip olmamasıyla, hatta AGSP'nin bütünleşme süreci için merkezi bir konu haline gelmesiyle izah edilebilir. İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı L.Dini'ye göre, AGSP AB'ye artı meşruiyet kazandırmak için gerekli bir girişimdir, pek çok yetersizlikleri bulunmasına rağmen yeni hedefler kazandırarak AB'yi zenginleştirmektedir.²⁵ AGSP'nin Avrupa kamuoyu nazaran da Avrupa bütünleşmesi sürecine artı meşruiyet kazandıracacağı, dolayısıyla genel itibarıyla Avrupa bütünleşmesine ivme kazandıracacağı ileri sürülmüştür.²⁶ AB kamuoyu AGSP'nin oluşturulmasını desteklemekte, örneğin 2004 yılının sonunda "Eurobarometer" tarafından yapılan anket verilerine göre, AB vatandaşlarının %78'i AGSP'nin oluşturulmasını olumlu karşılamış, bu rakam Bahar 2004'teki göstergelerden %5 daha yüksek olmuştur.²⁷

AGSP, AB'nin bölgesel güvenlikle sınırlı kalmayarak, küresel güvenliği de etkileme isteğinin bir görüntüsü olarak ortaya çıktığı söylenebilir.²⁸ ODGP Yüksek Temsilcisi J.Solana'ya göre AB, AGSP sayesinde sahip olduğu bütün kaynakları kullanabilen ve kendi uluslararası ortamının bütününde tutarlı küresel bir siyasi

²² Johannes Varwick, 'European Union and NATO Partnership, Competition or Rivalry?', *Kieler Analysen zur Sicherheitspolitik*, Nr. 18, Juni 2006, s. 9.

²³ Bailes, CFSP/ESDP, s. 2

²⁴ Hanns Maull, 'Europe and the New Balance of Global Order', *International Affairs*, Vol. 81, No 4, 2005, s. 796.

²⁵ L. Dini, 'Aktörler ve Tanıklar', *AB Güvenlik ve Savunma Politikası*, der. N. Gnesotto, (İst: TASAM, 2005), s. 198.

²⁶ Stephanie Anderson ve Thomas Seitz, 'European Security and Defense Policy Demystified Nation-Building and Identity in the European Union', *Armed Forces and Society*, Vol. 33, No 1, October 2006, s. 30.

²⁷ European Commission, 'Eurobarometer 62', *Standart Eurobarometer*, Brussels, December 2004, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb62/eb62_en.htm (erişim: Ağustos 2009)

²⁸ B. Giegerich; D. Pushkina; A. Mount, 'The US and Russian Response to ESDP', *Security Dialogue*, Vol. 37, No 3, September 2006, s. 385.

aktör haline gelmek istemekte,²⁹ Genel itibariyle, Çin, Hindistan ve başka da Batı-dışı güçlerin önemli roller oynayacağı "geleceğin uluslararası düzeninde", Avrupa devletleri etkili konumu ancak aralarında bütünleşmeye giderek elde edebilirler.³⁰

AGSP'nin AB çerçevesinde federalist emelleri gerçekleştirmek amacıyla oluşturulmadığı belirtilmelidir. AGSP'nin AB üyeleri bakımından "ortak değerleri" korumak için ortak hareket etmenin bir formülü olduğu söylenebilir. Zira AGSP'nin ortaya çıkmasında AB'nin öncülük ettiği değerlerin açıkça çiğnendiği Balkanlar'daki krizlere benzer krizlerin tekrar yaşanmasını önleme düşüncesi etkili olmuştur. AB üyeleri öncelikle "kendi arka bahçesindeki" yangını söndürebilecek yeteneklere sahip olmayı ve Birlik çatısı altında oluşturulan barış ve refah alanının korunmasında daha fazla sorumluluk yüklenmeyi amaçlamıştır. J.Solana AGSP'nin tek başına bir amaç ya da bir politikayı ikame eden bir araç olmadığını, AB politikasının (ODGP) hizmetinde bulunan bir araç olduğunu ifade etmiştir. J.Solana'ya göre ODGP ile AGSP, AB'nin temel amacını teşkil eden bütünleşme süreci aracılığıyla Avrupa'da savaşın çıkma olasılığını önleme amacına katkı sağlamaktadır.³¹

Klasik güvenlik analizinin önkabulleri, askeri gücün öncelikle savunma amaçlı geliştirildiğini ortaya koymaktadır. Fakat söz konusu yaklaşımın, askeri açıdan mantıklı bir girişim olarak görünmeyen AGSP'yi oluşturan AB açısından tam anlamıyla geçerli olmadığı söylenebilir. Kendi askeri yeteneklerini geliştirmede aşılması mümkün olmayan sorunlarla karşılaşan AB'nin böyle bir girişimde bulunmasının temelinde, ortak "Avrupalı kimliğini" inşa etme ve güçlendirme amacının yattığı söylenebilir. Bir başka deyişle, Avrupalılar NATO'dan "özerk" AGSP'yi oluşturmakla, güvenlik ve savunma konularında etkinliği arttırmadan ziyade, "ortak Avrupa kimliğini" inşa etmeye, "ortak Avrupa bilincini" oluşturmaya çalışmakta, ayrıca ABD'nin dış ve güvenlik politikasından ayrı politikalar izleyebileceğini kanıtlamak istemektedir. Böylece Avrupalılar AGSP aracılığıyla göreceli az masrafla ortak kimlik bilincini oluşturarak bütünleşme sürecini devam ettirmek istemektedir.³²

Diğer yandan, Batı Avrupa iş çevreleri ve yönetici elitin AB'nin uluslararası alandaki siyasi etkinliğini güçlendirme aracılığıyla AB'nin içteki otoritesi ve meşruiyetini arttırmak istediği söylenebilir.

Özetlenirse, ODGP ile AGSP AB'ye yeni görevler, yeni amaçlar ve artı meşruiyet sağlamıştır.

Atlantik-ötesi İttifakın Daha Dengeli ve Güçlü Konuma Getirilmesi

Politikanın ekonomiyi belirlediğini öne süren Realist kurama göre AB, Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD karşısında dengeleyici bir güç odağı olarak ortaya

²⁹ J. Solana, 'Önsöz', *AB Güvenlik ve Savunma Politikası*, der. N. Gnesotto, (İstanbul: TASAM, 2005), s. 10

³⁰ 'Interview with J.Solana', *ESDP Newsletter*, Issue 1, December 2005, s. 11.

³¹ *Ibid.*, s. 13, 11.

³² Anderson; Seitz, *a.g.m.*, s. 24-31, 37.

çıkarmakta, AGSP ile Avrupa Para Birliği bunun en önemli göstergeleridir.³³ Birçok Avrupalı siyasetçi ve düşünür de "Birleşik Avrupa'yı" ABD'ni dengeleyecek bir global güç olarak görmek istemektedir. Örneğin, Irak işgali sonrasında Mayıs 2003'te Jacques Derrida ve Jürgen Habermas Almanya ve Fransa basınında "ABD'yi dengeleyecek bir Avrupa'nın kurulmasını" isteyen bir bildiri yayınlamıştır.³⁴ ABD'nin tek taraflı ve askeri güç kullanımına dayalı Irak politikasını protesto eden Avrupa kamuoyuna paralel olarak bazı Avrupalı liderler de Atlantik-ötesi ilişkilerin ve AB'nin uluslararası ilişkilerdeki rolünün niteliğini gözden geçirme zamanının doğduğunu, tek taraflı politikalar izleyen ABD'yi dengeleyebilecek "güçlü bir Avrupa'ya" tüm dünyanın ihtiyaç duyduğunu çeşitli vesilelerle dile getirmiştir. AB Aralık 2003'te kendi Güvenlik Stratejisi'ni kabul ederek tek-taraflı ve militarist politikalar izleyen ABD'yi bir bakıma dengelemek istediğini göstermiştir.

Fakat, bir yandan Avrupa siyasi bütünleşme sürecinin sınırlılıkları, başta AB'nin ulus-devlet yapısına sahip olması ve AGSP'nin niteliği, işleyiş mekanizması ve düşünsel arkaplanı, diğer yandan Atlantik'in iki kıyası arasındaki iç-içe geçmiş ekonomik ve finansal bağların yoğunluğu göz önünde bulundurulursa, AB'nin gerçek anlamda ABD'ye rakip ya da "ayrı stratejik ve siyasi kimliğe" sahip dengeleyici bir güç olarak ortaya çıkması söz konusu değildir. Irak krizi de Avrupalıların ABD'ye muhalefette birleşemeyeceğini göstermiştir.³⁵

Avrupa'nın Amerika'yı "dengeleme" isteği, etkili ODGP ve AGSP aracılığıyla Avro-Atlantik ittifakını gerçek "ortaklık ilişkileri" temelinde yeniden kurmak istemesi şeklinde anlaşılmalıdır. Dolayısıyla Avrupa'nın ABD'ye karşı kutup olarak oluşmasından ziyade, yeniden şekillenen Atlantik-ötesi ittifak dahilinde ABD'nin küresel liderliğini tamamlayıcı/destekleyici rol oynayan bir güç merkezi olarak yer alması kuvvetle muhtemeldir.³⁶

Ayrıca ABD'nin dış politika ve güvenlik konularında AB'yi dinlemesini ve AB'yi dışlamamasını sağlamak için, AB'nin etkili uluslararası aktör olması gerekmektedir.

"3 D" formülündeki ("no decoupling"- Atlantik-ötesi "bağları koparmamak", "no discrimination"- AB üyesi olmayan müttefiklere karşı "ayrımcılık yapmamak", "no duplicating"- NATO'da mevcut olan komuta yapısı ve operasyonel planlama sisteminin "aynısı oluşturmamak")³⁷ "aynısını oluşturmamanın" (no duplication) içeriği tam olarak tanımlanmamıştır. Fakat bununla AB'nin NATO'nun sahip ol-

³³ Anders Wivel, 'The Power Politics of Peace : Exploring the Link between Globalization and European Integration from a Realist Perspective', *Cooperation and Conflict*, Vol. 39, No 1, 2004, s. 11.

³⁴ Asle Toje, 'The 2003 European Union Security Strategy: A Critical Appraisal', *European Foreign Affairs Review*, Vol. 10, No 1, 2005, s. 129.

³⁵ Anja Dalgaard-Nielsen, 'Looking to Europe: American Perceptions of the Old World', *Cooperation and Conflict*, Vol. 39, No 1, 2004, s. 74.

³⁶ A. Lieven ve D. Trenin, 'Book Reviews: 'Ambivalent Neighbors: The EU, NATO, and the Price of Membership', *Current History*, March 2004, s. 140.

³⁷ M. Albright, 'The Right Balance Will Secure NATO's Future', *Financial Times*, 7 December 1998, *From St.Malo to Nice, European Defence: Core Documents, Chaillot Papers*, No 47, May 2001, s. 11

duđu bazı yetenekleri hiç geliřtirmemesi gerektiđi kastedilmemiřtir.³⁸ Bir bařka deyiřle, AGSP'nin oluřturulmasıyla AB ile NATO arasında "aynısını oluřturmadan" tamamen kaçıma deđil, Avro-Atlantik iliřkilerine zararlı olan "gereksiz ve yapıcı olmayan" "aynısını oluřturmadan" kaçıma söz konusudur. Zira, AB'nin NATO'da mevcut olan ve ađırlıklı olarak ABD'nin sađladıđı "keřif yapma, stratejik ulařtırma, vuruř yetenekleri, havada yakıt ikmali" gibi bir çok yeteneđi geliřtirmesi, ABD "yükcünü" hafifleterek Avro-Atlantik ittifakını güçlendireceđi ve müttefikler arasında daha uyumlu iliřkilerin kurulmasına zemin hazırlayacađı belirtilmiřtir.³⁹

Avrupa silahlanma politikasının oluřturulması da, NATO çerçevesinde "birlikte çalışabilirliđi" (inter-operability) ve Atlantik-ötesi endüstriyel iliřkileri geliřtirmeyi engelleme amacı tařımamakta, bu nedenle Amerikalıların "Avrupa kalesi" konusunda duyduđu endiřeleri yersiz, Avrupalılar aslında silahlanma alanında ABD ile arada daha dengeli iliřkilerin kurulmasını istemektedir.⁴⁰ Zira ulusal temelde sađlıklı rekabetin devam edemeyeceđi alanlarda Avrupalı büyük grupların oluřturulması, Amerikan grupları ile daha iyi kořullarda iřbirliđi yapmasını sađlayacaktır.⁴¹ Son tahlilde silahlanma alanında Atlantik-ötesi bađların korunması, son yılları önemli ölçüde Amerika'nın gerisinde kalan Avrupa savunma endüstrisinin çıkarındadır.

AGSP'nin Avrupa bütünleřmesi süreci çerçevesi dıřında, özellikle Avro-Atlantik stratejik ortamından kaynaklanan amaçları ve itici faktörleri (güdüleri) bulunmakta ve AGSP'yi oluřturma sürecinin öncüsü olan "koyu Atlantikçi" İngitere dıřındaki bařka Avrupa devletleri de AGSP'y, NATO'da yenilenmenin ve reform yapmanın farklı bir yöntemi olarak görmektedir.⁴²

Amerika'daki merkez-Demokratlar ve merkez-Cumhuriyetçiler Avrupa'nın askeri alandaki göreceli zayıflıđından endiřelenmekte ve Avrupa ile Amerika arasındaki güç dengesizliđinin iki taraf için de zararlı olduđuna inanmaktadır. Söz konusu siyasi gruplar AGSP'ni, Avrupalıların güvenlik çıkarlarıyla birlikte, Atlantik-ötesi ittifakın küresel boyuttaki ortak çıkarlarını da koruyacak önemli aracı olarak görmektedir.⁴³ Bir bařka deyiřle, askeri teknoloji ve genel olarak askeri yetenekler bakımından ABD'nin gerisinde kalan Avrupa'nın stratejik kopuřunun önlenmesi için, Avrupa'nın askeri yeteneklerini geliřtirmesi gerekmekte, AGSP ise bunun önemli çerçevesini sunmaktadır.

³⁸ Daniel Hamilton, 'American perspectives on the European Security and Defence Policy', *The Politics of European Security*, der. Jess Pilegaard, (Copenhagen: Danish Institute for International Studies, 2004), s. 144.

³⁹ Kori Schake, 'The United States, ESDP and Constructive Duplication', *Defending Europe: The EU, NATO and the Quest for European Autonomy*, der. Jolyon Howorth ve John Keeler, (NY: Palgrave Macmillan, 2003), s. 118-126.

⁴⁰ Burkard Schmitt, *Between cooperation and competition: the transatlantic defence market*, *Chaillot Papers*, No 44, January 2001, s. 129.

⁴¹ J. Gergorin ve J. Betermier, 'Aktörler ve Tanıklar', *AB Güvenlik ve Savunma Politikası*, der. Nicole Gnesotto, (İst: TASAM, 2005), s. 207.

⁴² Bailes, CFSP/ESDP, s. 2.

⁴³ Hamilton, *a.g.m.*, s. 145, 146.

Diğer yandan, Avrupalıların Amerika'yı "dengelemekle" Amerikan gücüne "akıl ve basiret" katacağı da ifade edilmiştir.⁴⁴ İngiliz siyaset bilimci Timothy Garden'in belirttiği gibi, Roma zamanından itibaren hiç bir güç ABD ölçüsünde hegemonya sahibi olmamıştır (halbuki Roma dünyanın sadece bir kısmında hegemon idi), fakat "meleğin bile bu ölçüde güce ve hakimiyete sahip olması tehlikeli olabilir", dolayısıyla Amerikalılar Atlantik'in karşı tarafındaki müttefiklerinin endişelerini anlaması gerekmektedir. Üstelik, ABD Anayasasında "kuvvetler ayrılığı" ve kuvvetlerin bir-birini "karşılıklı frenleme ve dengeleme" anlayışı hakim, zira "herkes seytana uyabilir".⁴⁵

AB'nin önde gelen askeri ve siyasi güçleri olan Fransa ve İngiltere arasında bazı önemli görüş farklılıkları bulunduğu halde, ikisi de AGSP'yi Avrupalıların askeri yeteneklerini geliştirecek ve Avrupa ile ABD arasında daha dengeli ilişkilerin kurulmasına olanaklar sağlayacak bir araç olarak görmektedir. Zaten, Avrupa'nın uluslararası platformda oynaması gereken rol ile ilgili "Avrupacı" tez ile Avrupa'nın Atlantik-ötesi ittifak kapsamında oynaması gereken rol ile ilgili "Atlantikçi" tez arasında bazı farklılıklar bulunsa da, esas konularda benzerlikler hâkimdir. İki tez de Avrupa askeri yeteneklerinin geliştirilmesinin zorunluluğunu ve NATO'nun Avrupa savunması ve güvenliğinde merkezi konumunu kabul etmektedir. "Avrupacılar" ilke olarak NATO'nun AB güvenliği ve savunma işlerindeki (defence affairs) konumuna itiraz etmedikleri gibi, "Atlantikçiler" de söz konusu alanda Avrupa'nın belirli ölçüde "özerklik" sahibi olmasına karşı değildir.⁴⁶

Fransa'nın günümüzdeki "çok-kutupluluk" ve Avrupa vizyonu, "Amerika'ya rakip ya da Amerika karşısında bir kutup olan Avrupa" inşa etmeyi değil, Amerika ile Avrupa arasında daha dengeli ortaklık kurarak, Batı'nın başat konumunun gelecekte de sürdürmesini sağlamaya yöneliktir. Örneğin, Şubat 2003 tarihli mülakatta Fransa eski Cumhurbaşkanı J.Chirac, yükselen başka güçler karşısında Avrupa ile ABD'nin, Batı dünyasının temel iki kurucu unsuru olmaları nedeniyle bir-birini tamamlayan ve dengeleyen ortaklık kurmaları gerektiğini ifade etmiştir.⁴⁷

AGSP'nin oluşturulmasıyla müttefikler arasında uzun süre devam edegelen "yük paylaşımı" (burden-sharing) sorunu çözüme kavuşturularak, Atlantik- ötesi ilişkilerin daha sağlıklı bir şekilde gelişmesi sağlanmış olacaktır. Genel itibarıyla, Avrupalılarla Amerikalıların hem benzer tehdit algılamalarına, hem birçok alanda farklı yeteneklere, bazı konularda farklılaşan önceliklere sahip olması, aralarında "yük-paylaşımı" konusunda büyük potansiyelin bulunduğunu göstermektedir.⁴⁸

Son tahlilde etkili AGSP, Amerika ile Avrupa arasında daha dengeli ortaklık ilişkilerinin kurulmasına olanaklar sağlamakta, zira daha fazla siyasi ve askeri ağırlığa sahip AB sayesinde "Avro-Atlantik" ittifakında sorumluluklar daha den-

⁴⁴ David Calleo, 'Power, Wealth and Wisdom', *National Interest*, Summer 2003, s. 15.

⁴⁵ Timothy Garden, 'The Peril of Too Much', *New York Times*, April 9, 2002.

⁴⁶ Jolyon Howorth, *European Integration and Defense: The Ultimate Challenge?*, *Chaillot Papers*, No 43, November 2000, s. 69.

⁴⁷ 'France is not a Pacifist Country', *Time*, 24 February 2003, s. 32-34.

⁴⁸ Gustav Lindstrom, *EU-US burdensharing: who does what?*, *Chaillot Papers*, No 82, September 2005, s. 25.

geli paylaşılacak ve ittifakın daha güçlü olması sağlanacaktır. Bir başka deyişle, AGSP, Avro-Atlantik ittifakının kapsamlı amaçlarının ve görevlerinin gerçekleştirilmesi için Avrupalı müttefiklerin özel katkısı niteliğindedir.⁴⁹ Fakat ekonomik konularda olduğu gibi siyasi konularda da ABD'nin eşit ortağı olma konumuna yükselebilmesi için, AB'nin siyasi irade ve kararlılık göstermesi gerekmektedir.

Batı Hâkimiyetinin Gelecekte Devamını Sağlayacak Bir Araç Olması

AGSP'nin düşünsel arka planı, hem liberal kapitalizm ve küreselleşme, hem Avrupa ile Amerika'nın stratejik ortak gereksinimi ve Atlantik-ötesi ilişkilerin güçlü ideolojik, kültürel, ekonomik ve finansal temellere dayanması gibi olgulardan bağımsız bir şekilde mütalaa edilmemelidir.

Öncelikle, Avrupa bütünleşmesi süreci kapitalizm ile doğrudan bağlantılıdır. Avro-Amerikan dünyasının dominant ögesinin kapitalizm olması nedeniyle, bu dünyayı ve iktidarını kapitalizm olmadan anlamının olanaksız olduğu söylenebilir.⁵⁰ Aslında AB'yi meydana getiren küresel sermayedir.⁵¹ Avrupa bütünleşmesi sürecinin temel dinamiklerini "kapitalist sistemin bazı ekonomik ve sosyal güçleri" yönlendirmektedir.⁵² A.Gromiko ve S.Kurginyan gibi Rusyalı AB uzmanlarının belirttiği gibi, çok uluslu şirketler ekonomik ve finansal alanlarda güçlü bütünleşmeden yana bir tavır sergilemektedir.⁵³ S.Strange ise, Batı Avrupa'nın büyük şirketlerinin gittikçe önemli dış politika aktörlerine dönüştüğüne dikkat çekmiştir.⁵⁴ Avrupa Komisyonu'nun kural koyma yetkisine sahip olması, onu sınır-aşırı ekonomik alan oluşturmak isteyen aktörler için lobcilik faaliyetlerinin hedefine ya da potansiyel müttefik konumuna getirmektedir.⁵⁵ Kısacası, AB gibi temelinde ekonomik bütünleşme düşüncesi bulunan bir oluşum günümüzde Avrupa devletleri ve uluslarıyla birlikte "sınır aşan" çok uluslu şirketlerin de temsilcisi ve koruyucusu konumuna gelmiştir.

Diğer yandan, genelde Avrupa bütünleşmesi süreci, özelde AGSP'nin oluşturulması ve geliştirilmesi, küreselleşme süreci ile bağlantılı bir şekilde ele alınmalıdır. Genel itibarıyla küreselleşme süreci AB politikaları ile hızlanmıştır.⁵⁶ Küreselleşmenin en önemli özelliklerinden birisini, Atlantik-ötesi ekonominin daha fazla

⁴⁹ Jolyon Howorth, 'Why ESDP is Necessary', s. 221.

⁵⁰ Serdar Taşçı, 'İktidar ve Söylem: Kapitalizm ve Avrupa', *Doğu Batı*, Sayı 14, 2001, s. 71.

⁵¹ Nazım İrem, 'Postmodern ve Çokkültürcü Bir Alan Olarak Avrupa Birliği: Teknikleşen Siyaset ve Ulusal Demokrasilerin Açmazı', *Uluslararası İlişkiler Dergisi*, Cilt 3, Sayı 9, Bahar 2006, s. 60.

⁵² W. Wallace, *The Dynamics of European Integration*, London: Royal Institute of International Affairs, 1990, s. 20'den aktaran Pierre de Vestel, 'The Future of Armament Cooperation', *Foreign and Security Policy in EU*, der. Kjell Eliassen, (Oxford Univ. Press, 1998), s. 200.

⁵³ Aleksey Gromiko; Sergey Kurginyan, 'Mir za Nedelyu', *Russian Business Channel*, 24 Mart 2007.

⁵⁴ S. Strange ve S. Stopford, *Rival States and Firms*, (Cambridge Univ. Press, 1991), aktaran Roland Dannreuther, 'Introduction: setting the framework', *EU Foreign and Security Policy Towards a Neighbourhood Strategy*, der. Roland Dannreuther, (NY: Routledge, 2005), s. 7.

⁵⁵ Alec Sweet ve Wayne Sandholtz, 'Integration, Supranational Governance, and Institutionalization of the European Polity', *European Integration and Supranational Governance*, der. Alec Sweet ve Wayne Sandholtz, (Oxford University Press, 1998), aktaran Ben Rosamond, 'Globalisation and the European Union', *National Europe Centre Paper*, No 12, Australian National University, 3- 4 July, 2002, s. 4.

⁵⁶ İrem, *a.g.m.*, s. 60.

bütünleşmesi teşkil etmektedir.⁵⁷ Hatta 1980'lerden itibaren serbest piyasa düzeninden çok, gelişmiş Batılı devletlerarası mutabakata dayalı bir manipülasyondan söz edilmektedir.⁵⁸ Küreselleşmeyi ABD'nin tek süper güç olarak bulunduğu tek-kutuplu dünya düzenine bağlı gelişen bir olgu olarak gören bazı realist kuramcılar dahi, küreselleşme ile Avrupa bütünleşmesi sürecinin bir birini desteklediği görüşünü kabul etmektedir.⁵⁹ Kısacası, küreselleşmenin önce Amerika-merkezli, sonra Avrupa merkezli olduğu söylenebilir. Batı Avrupa güçleri ve ABD, Güney ve Doğu Asya üzerinde Avro-Atlantik ittifakının üstünlüğünü gelecekte de sürdürme kaygısı taşımakta ve dünya ekonomisini düzenleyen rejimler konusunda benzer yaklaşımlara sahip bulunmaktadır.⁶⁰ Dolayısıyla, küreselleşme çağında hegemonyanın "uluslar-ötesi" (transnational) nitelik kazandığı⁶¹ ve "küresel kapitalist bloğun/sınıfın" çekirdeğini oluşturan Atlantik'in iki kıyısındaki güçlerin, "hegemon güçler bloğunu" oluşturduğu ileri sürülebilir. Diğer yandan, Avrupa siyasi bütünleşme sürecinin aşılması mümkün görünmeyen yapısal sınırlılıkları (başta AB'nin yapı-taşları ulus-devletler olan bir örgüt olması), ABD gücünün aşınması ve Batı-dışı güçlerin yükselişi gibi faktörler de, 21'nci yüzyılda Avrupa'nın küresel Amerikan üstünlüğü ile bire-bir uyuşan ya da bunun aksine Amerikan üstünlüğü ile çatışan "değerler sistemini" oluşturmasından ziyade, Avrupa- Amerika ikilisi temelinde kurulan "Judeo-Hıristiyan kapitalist Batı'nın" "diğerleri" üzerinde son bir kaç yüzyıl sahip olduğu küresel üstünlüğünü korumaya yönelik "değerler sistemi" oluşturması kuvvetle muhtemeldir.

Yakın geçmişte dünyanın büyük kısmını kontrol eden ve siyasi, askeri, iktisadi alanlardan kültür- sanat alanlarına kadar dünya hakimiyetini elinde bulunduran Batı'nın konumunun sarsılmaya başladığı bir dönemde, Atlantik'in iki kıyısı arasındaki stratejik ittifakın önemi yeni boyutlar kazanmaktadır. Avrupa ile Amerika'yı Batı-dışı devletlerin kitle imha silahlarını elde etmesi ve askeri teknoloji alanında son iki yüzyıl ellerinde bulundurduğu üstünlüğü kaybetmeye başlaması tedirdin etmektedir.⁶² Stratejik Güvenlik belgelerinden Avrupa ile Amerika'nın ortak tehdit algılamalarına sahip olduğu görülmektedir. Avrupa Güvenlik Stratejisi'nde "yeni tehditlerin" Batı'nın öncülük ettiği değerlere yönelik olduğu, bu nedenle AB ile ABD'nin "ortak düşmanlara" karşı birlikte mücadele etmeleri gerektiği belirtilmiştir.⁶³

AB'nin küreselleşme sürecinin ve uluslararası ekonomik düzenin başlıca aktörlerinden birisi olması, AB'nin dış politika ve güvenlik alanında sorumluluklar üstlenmesini gerektirmektedir. Diğer yandan, Avrupa ile Amerika'nın ittifakını, günümüz uluslararası ilişkilerin temel hareket tarzını "farklılıkları ötekileştirme

⁵⁷ Joseph Quinlan, 'The Primacy of Transatlantic Economy', *Friends Again? EU-US relations after crisis*, der. M. Zaborowski, Paris: EU ISS, 2006, s. 201.

⁵⁸ Çınar Özen, 'Dünya Düzeni ve Gelişmekte Olan Ülkeler', *Ekonomik Yaklaşım*, Gazi Üniversitesi, İİBF, No 52-53, Yaz- Güz 2004, s. 193.

⁵⁹ Wivel, *a.g.m.*, s. 15.

⁶⁰ Gowan, *a.g.m.*, s. 87.

⁶¹ William Robinson, 'Gramsci and Globalisation: From Nation-State to Transnational Hegemony', *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, Vol. 8, No 4, December 2005, s. 5.

⁶² Paul Bracken, 'The Second Nuclear Age', *Foreign Affairs*, Vol. 79, No 1, January- February 2000, s. 156.

⁶³ Dini, *a.g.m.*, s. 200.

sürecinin oluşturması⁶⁴ ve neoliberalizmin siyasi, ekonomik ve ideolojik aktarımının Batı'nın kendi hegemonyasını "ötekler" üzerinde kurarak onu kontrol etmeyi amaçlaması⁶⁵ gerektirmektedir.

"Atlantikçi" yaklaşımı benimseyenler, AGSP'yi "Atlantik-ötesi liberal" ittifakı destekleyici araç olarak görmek istemektedir. AGSP'nin AB'nin "Atlantikçi" üyelerinin yönlendirmesi altında bulunması ve AGSP "özerkliğinin" Atlantik-ötesi ittifakı zayıflatmayacak nitelikte olması nazara alınır, AGSP'nin AB'yi sağlamlaştırırken aynı zamanda NATO'yu da güçlendirdiği⁶⁶ söylenebilir.

Moskova'daki Avrupa Enstitüsü Müdür Yardımcısı A.Gromiko'ya göre AB, etkili ODP ve AGSP aracılığıyla ABD ile birlikte Batı dünyasının liderliğini paylaşmak, hatta uzun vadede Batı'nın lideri olmak istemektedir.⁶⁷

"2010 Temel Hedefi" ile "2008 Sivil Temel Hedefi" nazara alınır, başlangıç aşamasında Balkanlardaki kriz yönetiminin bir kuralı olarak ortaya çıkan AGSP'nin, AB'nin uluslararası ilişkilerde oynadığı rolü güçlendirecek bir kurala dönüştürülmek istendiği söylenebilir. Rusyalı siyaset bilimci A.Nikitin, AGSP'nin "küresel faaliyet alanına" sahip olmasının kolaylıkla anlaşılmadığına (örneğin, 2003- 2006 yıllar aralığında düzenlenen on dört sivil operasyonun beşi Afrika ve Asya'da, ikisi Ortadoğu'da, üçü Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye devletlerde, sadece dördü Avrupa'da düzenlenmiştir), fakat bu olgunun NATO'nun Afganistan, Orta Asya ve Ortadoğu'yu kapsayan "küresel sorumluluk alanına" sahip olma süreci ile bire bir geliştiğine dikkat çekmiştir.⁶⁸ Gerçekten, 11 Eylül 2001 sonrası dönemde ABD'nin "backfilling" (üzerini kapama, doldurma) stratejisi çerçevesinde "küresel sorumluluklarını" yerine getirmek için Balkanlar'dan çekilmeye ve bölgedeki görevlerini AB'ye devretmeye başlaması, daha özerk ve daha etkili AGSP'yi oluşturma fikrini de güçlendirmiştir.⁶⁹ Böylece AGSP, bir yandan ABD'nin Soğuk Savaş yıllarında Avrupa güvenliği alanında üstlenmiş olduğu "yükü" hafifleterek, ABD'nin dünyanın diğer bölgelerine odaklanmasını kolaylaştırmakta, diğer yandan Avrupalılara NATO olanak ve yeteneklerinden yararlanma fırsatını vererek Avrupa-dışı bölgelerde "5'nci madde- dışı" operasyonlar düzenlemesinin önünü açmakta, bunun sonucunda Batı'nın küresel hakimiyetini devam ettirme olanakları da artmış bulunmaktadır.

Etkili ASGP'ye sahip AB'nin tüm Avrasya bölgesinde güç dengesinin korunmasında önemli rol oynayacağı söylenebilir.⁷⁰ Bu bölgede ise Batı'nın küresel çı-

⁶⁴ Fuat Keyman, 'Globalleşme, Oryantalizm ve Öteki Sorunu. 11-Eylül Sonrası Dünya ve Adalet', *Doğu- Batı*, Sayı 20, 2002, s. 19, 17, 18.

⁶⁵ Rasim Dönmez, 'Küreselleşme, Batı Modernliği ve Şiddet: Batı'ya Karşı Siyasal İslam', *Uluslararası İlişkiler Dergisi*, Cilt 1, Sayı 4, Kış 2004, s. 90.

⁶⁶ Moens, *a.g.m.*, s. 34

⁶⁷ Aleksey Gromiko, 'Mir za Nedelyu', *Russian Business Channel*, 24 Mart 2007.

⁶⁸ A. Nikitin, *Russian Perceptions of the CFSP/ESDP, Analysis*, (Paris: EU ISS, 2006), s. 8.

⁶⁹ Mark Webber, 'NATO Enlargement and European Defense Autonomy', *Defending Europe: The EU, NATO and the Quest for European Autonomy*, der. Jolyon Howorth ve John Keeler (NY: Palgrave Macmillan, 2003), s. 176.

⁷⁰ İ. Daalder, *A U.S. View of European Security and Defense Policy*, lecture given at USAREUR Senior Leadership Forum, Gräfenwohr, Germany, March 7-9, 2001, <http://www.brook.edu/dybdocroot/Views/Articles/Daalder/2001lecadpt.htm>

karları ve hakimiyetine meydan okuyabilecek potansiyele sahip Çin ve Batı'nın en azından bölgesel çıkarlarına meydan okuyabilecek Rusya önemli aktörler olarak bulunmaktadır.

2010 Temel Hedefi kapsamında oluşturulması öngörülen AB Muharebe Grupları'nın özelliklerinden hareketle, AGSP'nin Avrupalı güçlerin eski sömürge topraklarında meydana gelebilecek güvenlik tehditleriyle mücadele etme amacına sahip olduğu,⁷¹ dolayısıyla daha çok Fransa, İngiltere ve Belçika gibi eski sömürgeci güçlerin çıkarlarına hizmet ettiği de söylenebilir. Örneğin, AGSP çerçevesinde oluşturulan yeteneklerin "francophone" Afrika'da kullanılabilir olması, Fransa'nın eski sömürgelerindeki "yükünü azaltabilir".⁷²

Avrupalıların silahlanma ve askeri endüstri alanında AB çatısı altında (AGSP çerçevesinde) ya da OCCAR ya da "Niyet Mektubu" örgütü gibi AB- dışı oluşumlar çerçevesinde işbirliği yapması, hem gelişmiş teknolojik ve endüstriyel alt-yapıya, güçlü savunma endüstrisine ve nispeten büyük askeri bütçeye sahip AB üyelerinin (İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İsveç) çıkarları lehine olacak, hem genel itibarıyla Batılı devletlerin silah, askeri malzeme üretimi ve askeri hizmetler alanında küresel rekabet gücünü arttırarak Batılı devletlerin siyasi ve ekonomik konularını korumalarına hizmet edecektir. Bir başka deyişle, operasyonel AGSP'nin oluşturulması savunma harcamalarını arttırmayı meşrulaştırıcı fonksiyon görmekle, İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç ve İtalya gibi savunma sektörünün ekonomik yapıda önemli konuma sahip olduğu AB üyeleri için yeni fırsatlar ve açılımlar sağlamaktadır.⁷³

Özetlenirse, AB'nin NATO'dan özerk, fakat NATO ile uyumlu AGSP'yi oluşturması, Batılı liberal değerleri korumak ve geliştirmek istemesinin doğal sonucu olarak değerlendirilebilir, bu bakımdan AGSP Batı hakimiyetinin gelecekte de devamını sağlayacak bir araçtır.

SONUÇ

Temelde askeri ve sivil kriz yönetimine odaklanan AGSP, katı "hükümetlerarası" nitelik taşımakta ve klasik anlamda bir AB "ortak politikası" görünümünde değildir. Balkanlar'da kriz yönetimi kuralı olarak ortaya çıkan AGSP, zamanla AB'nin uluslararası ilişkilerde oynadığı rolünü güçlendiren önemli bir kurala dönüşmüştür. Günümüzde kurumsal yapısı büyük ölçüde tamamlanmış bulunan AGSP AB'ye, ABD ve NATO'nun müdahil olmak istemediği kriz ve bölgelerde askeri ve sivil operasyonlar yapabilmesi için askeri ve sivil kuvvetler kaynağının geniş yelpazesini sunmaktadır. Bununla AGSP, AB'ye sahip olduğu ekonomik ve diplomatik olanaklarını güçlendirerek önemli "katma değer" sağlamaktadır. Operasyonel AGSP'nin oluşturulması, AB'nin dış ilişkilerinde askeri güç

⁷¹ 'The Battlegroups concept- UK/France/Germany food for thought paper', *EU Security and Defence, Core Documents 2004, Volume V, Chaillot Papers*, No 75, February 2005, s. 11.

⁷² Robert Hunter, *The European Security and Defense Policy: NATO's Companion - or Competitor?*, (Santa Monica: RAND Corporation, 2002), s. 138.

⁷³ Anand Menon, 'Why ESDP is Misguided and Dangerous for the Alliance', *Defending Europe: The EU, NATO and the Quest for European Autonomy*, der. Jolyon Howorth ve John Keeler, (NY: Palgrave Macmillan, 2003), s. 204, 205.

kullanımını tamamen dışlamadığının en önemli kanıtıdır, fakat bunun sonucunda AB "sivil" niteliğini kayberek "askeri güce" dönüşmemiştir.

Eğer güvenlik kavramı klasik "dar" anlamıyla değil de, kapsamlı bir şekilde ele alınırsa, "post- modern"⁷⁴ ya da "sivil" güç⁷⁵ olarak nitelendirilen AB, Soğuk Savaş sonrası dönemin en önemli güvenlik aktörlerinden birisi olarak ortaya çıkmıştır. Soğuk Savaş sonrası değişen ortamda güvenlik, ülke-içi çatışmaları sonlandıracak ya da engelleyecek ve toplumlara yeniden yapılandırarak sivil ve askeri unsurları kapsayan politikalar olarak algılanır olmuştur.⁷⁶

AGSP'nin niteliği ve düşünsel arka planının bilinmesi, tarihin en başarılı bütünleşme süreçlerinden birisi sayılan Avrupa bütünleşmesinin niteliği, hedefleri ve gelecekteki gelişim çizgisi konusunda, ayrıca küreselleştiği, Batı-dışı güçlerin yükselişe geçtiği bir dünyada AB'nin NATO ve ABD ile olan ilişkilerinin niteliğinin anlaşılması için büyük önem taşımaktadır. Fakat benimsenen siyasi ve felsefi önkabullere bağlı olarak, günümüzde bu konuda bazen bir-birine zıt yorumlar, değerlendirmeler yapılabilmektedir.

AB'nin, NATO ile uyumlu operasyonel AGSP'yi oluşturmakla, ABD ile ilişkilerini "yeniden dengeleyerek" ve "riskelerle görevleri yeniden paylaşarak" temel iki bileşenlerden birisi olduğu Avro-Amerikan dünyasının günümüzdeki hegemonyasının gelecekte de devam etmesini sağlamak istediği söylenebilir. Zira, AB'nin çekirdeğini oluşturan Batı Avrupa devletleri ABD ile birlikte küresel kapitalist düzenin "merkezini" oluşturmakta ve küreselleşme sürecinin kazanan ve aynı zamanda yönlendirici tarafında bulunmaktadır. Bu nedenle Soğuk Savaş sonrası dönemde Batılı devletlerin güvenlik stratejilerinin değişmesi; NATO'nun misyon değişikliği; AB üyelerinin 1990'ların sonlarında "Avro-Atlantik ittifakının kapsamlı amaçlarının ve görevlerinin gerçekleştirilmesi için Avrupalı müttefiklerin özel katkısı" olarak nitelendirilebilen⁷⁷ bir AGSP'yi oluşturması ve operasyonel hale getirmesi; askeri endüstri ve diğer ilgili sektörlerin tekrar önem kazanması; Avrupa ile ABD (AB ile NATO) arasında görev paylaşımına dayalı "stratejik ortaklığın" varlığını ispatlar niteliktedir.

KAYNAKÇA

Albright, M., 'The Right Balance Will Secure NATO's Future', *Financial Times*, 7 December 1998.

Anderson, Stephanie ve Seitz, Thomas, 'European Security and Defense Policy Demystified Nation-Building and Identity in the European Union', *Armed Forces and Society*, Vol. 33, No 1, October 2006.

⁷⁴ Robert Cooper, 'Post-Modern Devlet ve Dünya Düzeni', *NPQ-Türkiye*, Cilt 1, Sayı 2, Yaz 1998, s. 8-13;

Robert Cooper, *The Postmodern State and the World Order*, (London: Demos and the Foreign Policy Centre, 2000).

⁷⁵ Maull, *a.g.m.*, s. 779-782.

⁷⁶ Sevilay Kahraman, 'Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası', *AB Politikaları*, der. Çağrı Erhan, Deniz Semenoğlu, (Ankara: İmaj, 2007), s. 228

⁷⁷ Jolyon Howorth, 'Why ESDP is Necessary', s. 221.

- Bailes, Alyson, *Common Foreign and Security Policy (CFSP)/ European Security and Defence Policy (ESDP) Challenges and Prospects*, (Hamburg: Hamburger Vorträge am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, 2005).
- Bailes, Alyson, 'The Institutional Reform of ESDP and Post-Prague NATO', *The International Spectator*, Vol. 38, No 3, July- September 2003.
- Bracken, Paul, 'The Second Nuclear Age', *Foreign Affairs*, Vol. 79, No 1, January- February 2000.
- Calleo, David, 'Power, Wealth and Wisdom', *National Interest*, Summer 2003.
- Cooper, Robert, 'Post-Modern Devlet ve Dünya Düzeni', *NPQ-Türkiye*, Cilt 1, Sayı 2, Yaz 1998.
- Cooper, Robert, *The Postmodern State and the World Order*, (London: Demos and the Foreign Policy Centre, 2000).
- Daalder, İ., A U.S. View of European Security and Defense Policy, lecture given at USAREUR Senior Leadership Forum, Gräfenwohr, Germany, March 7-9, 2001, <http://www.brook.edu/dybdocroot/Views/Articles/Daalder/2001lecadpt.htm>
- Dalgaard-Nielsen, Anja, 'Looking to Europe: American Perceptions of the Old World', *Cooperation and Conflict*, Vol. 39, No 1, 2004.
- Dannreuther, Roland, der., *EU Foreign and Security Policy Towards a Neighbourhood Strategy*, (NY: Routledge, 2005).
- Dönmez, Rasim, 'Küreselleşme, Batı Modernliği ve Şiddet: Batı'ya Karşı Siyasal İslam', *Uluslararası İlişkiler Dergisi*, Cilt 1, Sayı 4, Kış 2004.
- EDA Steering Board, *An initial long-term vision for European defence capability and capacity needs (Summary)*, 21 January 2007, http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implementation/133238_en.htm
- Erhan, Çağrı ve Semenoğlu, Deniz, der., *AB Politikaları*, (Ankara: İmaj, 2007).
- European Commission, 'Eurobarometer 62', *Standart Eurobarometer*, Brussels, December 2004, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb62/eb62_en.htm
- EU Security and Defence, *Core Documents 2004, Volume V, Chailot Papers*, No 75, February 2005.
- 'France is not a Pacifist Country', *Time*, 24 February 2003.
- From St. Malo to Nice, European Defence: Core Documents, Chailot Papers*, No 47, May 2001.
- Garden, Timothy, 'The Peril of Too Much', *New York Times*, April 9, 2002.
- Giegerich, B.; Pushkina, D.; Mount, A., 'The US and Russian Response to ESDP', *Security Dialogue*, Vol. 37, No 3, September 2006.
- Gnesotto, Nicole, der., *AB Güvenlik ve Savunma Politikası*, (İst: TASAM, 2005).
- Gromiko, Aleksey ve Kurginyan, Sergey, 'Mir za Nedelyu', *Russian Business Channel*, 24 Mart 2007.
- Hunter, Robert, *The European Security and Defense Policy: NATO's Companion - or Competitor?*, (Santa Monica: RAND Corporation, 2002).
- 'Interview with J.Solana', *ESDP Newsletter*, Issue 1, December 2005.
- İrem, Nazım, 'Postmodern ve Çokkültürcü Bir Alan Olarak Avrupa Birliği: Teknikleşen Siyaset ve Ulusal Demokrasilerin Açmazı', *Uluslararası İlişkiler Dergisi*, Cilt 3, Sayı 9, Bahar 2006.
- Keyman, Fuat, 'Globalleşme, Oryantalizm ve Öteki Sorunu. 11-Eylül Sonrası Dünya ve Adalet', *Doğu- Batı*, Sayı 20, 2002.

- Lieven, A. veTrenin, D., 'Book Reviews: 'Ambivalent Neighbors: The EU, NATO, and the Price of Membership', *Current History*, March 2004.
- Lindstrom, Gustav, EU-US *burdensharing: who does what?*, *Chaillot Papers*, No 82, September 2005.
- Lynch, Dov, *Russia Faces Europe*, *Chaillot Papers*, No 60, May 2003, s. 76
- Maull, Hanns, 'Europe and the New Balance of Global Order', *International Affairs*, Vol. 81, No 4, 2005.
- Nikitin, A., *Russian Perceptions of the CFSP/ESDP, Analysis*, (Paris: EU ISS, 2006).
- Özen, Çınar, 'Dünya Düzeni ve Gelişmekte Olan Ülkeler', *Ekonomik Yaklaşım*, Gazi Üniversitesi, İİBF, No 52-53, Yaz- Güz 2004.
- Özen, Çınar, 'ESDP-NATO Relations: Considerations on the Future of European Security Architecture', *The Turkish Yearbook of International Relations*, Ankara Üniversitesi, SBF, No XXXIII, 2002.
- Pilegaard, Jess, der., *The Politics of European Security*, (Copenhagen: Danish Institute for International Studies, 2004).
- Quinlan, Joseph, 'The Primacy of Transatlantic Economy', *Friends Again? EU-US relations after crisis*, der. M. Zaborowski, Paris: EU ISS, 2006.
- Robinson, William, 'Gramsci and Globalisation: From Nation-State to Transnational Hegemony', *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, Vol. 8, No 4, December 2005.
- Rosamond, Ben, 'Globalisation and the European Union', *National Europe Centre Paper*, No 12, Australian National University, 3- 4 July, 2002.
- Rupp, Michael, *Avrupa Birliği'nin Ortak Dışışleri ve Güvenlik Politikası ve Türkiye'nin Uyumu*, (İst: İktisadi Kalkınma Vakfı, 2002).
- Schmitt, Burkard, *Between cooperation and competition: the transatlantic defence market*, *Chaillot Papers*, No 44, January 2001.
- Shepherd, Alistair, 'The EU's Security and Defence Policy: A Policy without Substance?', *European Security*, Vol. 12, No 1, Spring 2003.
- Tabak, Faruk, der., *Allies as Rivals*, (London: Paradigm Publishing, 2005)
- Taşçı, Serdar, 'İktidar ve Söylem: Kapitalizm ve Avrupa', *Doğu Batı*, Sayı 14, 2001.
- Taylor, Claire, 'European Security and Defense Policy: Developments Since 2003', *Research Paper 06/32*, International Affairs and Defense Section House of Commons Library, 8 June 2006.
- Toje, Asle, 'The 2003 European Union Security Strategy: A Critical Appraisal', *European Foreign Affairs Review*, Vol. 10, No 1, 2005.
- Touzovskaia, Natalia, 'EU-NATO Relations: How Close to 'Strategic Partnership'?', *European Security*, Vol. 15, No 3, September 2006.
- Varwick, Johannes, 'European Union and NATO Partnership, Competition or Rivalry?', *Kieler Analysen zur Sicherheitspolitik*, Nr. 18, Juni 2006.
- Vestel, Pierre de, 'The Future of Armament Cooperation', *Foreign and Security Policy in EU*, der. Kjell Eliassen, (Oxford University Press, 1998).
- Wivel, Anders, 'The Power Politics of Peace : Exploring the Link between Globalization and European Integration from a Realist Perspective', *Cooperation and Conflict*, Vol. 39, No 1, 2004.